

HUQUQ DARSIDA O'QUVCHILARNI MUSTAQIL FIKRLASHGA**O'RGATISHDA INNOVATSION TEXNOLOGYALARNI O'RNI.**

Ablayeva Maftuna

Navoiy viloyati Navbahor tumani 17-maktab

Huquq fani o'qituvchisi.

Annotatsiya: Hozirgi kunda o'quvchilarning bilim va amaliy ko'nikmalarini muntazam egallab borishlariga erishish o'quvchining muxim vazifalaridan hisoblanadi. Bu vazifani o'quvchilarning mustaqil ishlarisiz hal etib bo'lmaydi. Shuning uchun ham dars va darsdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida o'quvchilarning mustaqil ishlariga alohida e'tibor berish lozim. O'quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etishi metodik usullari xilma- xildir. Mustaqil ish sinfda va uyda sinfdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida ham bajariladi. O'qituvchining vazifasi sinf o'quvchilarining ish faoliyati ustidan nazorat qilish, ular mustaqil ishni ongli bajarishlariga erishishi lozim. O'qituvchining rahbarlik roli shunga qaratilgan bo'lishi kerak. O'quvchi dars jarayonida u yoki bu masala yuzasidan fikr-muloxazalar yuritib, o'ylab ko'radi. Ushbu maqolada, huquq darsida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish haqida fikr va mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: *Huquq darsi, innovatsion texnologiyalar, o'quvchilar, mustaqil fikrlash, metodik usullar, shaxs, anglash.*

Bugungi kun talablaridan biri - o'quvchi yoshlarni erkin, mustaqil fikrlashga o'rgatishdir. Agar bolalar erkin fikrlashni o'rganmasa, berilgan ta'lim samarasi past bo'lishi muqarrar. Mustaqil fikrlashning ahamiyati beqiyos katta. Chunki, o'quvchilarda erkin fikrga ega qilish pedagoglarning eng muhim vazifalarimizdan biridir. Shundan kelib chiqib, har bir pedagog o'zining asosiy e'tiborini quydagilarga qaratishi lozim:

5. O'qitish jarayonida o'quvchilar bilan hamkorlik qila olish;
6. Darsda va darsdan tashqari vaqtlarda o'quvchilar faolligini oshirish;
7. O'quvchilarning og'zaki nutqini o'stirish;
8. Davlat va huquq asoslari darslariga o'quvchilar qiziqishini o'stirish.

O'quvchilarga darsda yangi ma'lumot berish jarayonida o'qituvchining bayoni oldindan belgilab qo'yilgan savollar yordamidagi suhbat bilan qo'shib olib borilsa, o'quvchilarning aqliy faoliyatini rivojlantirish va mustaqil fikrlashga o'rgatish uchun qayta imkoniyat tug'iladi. Bunda o'qituvchi butun dars davomida shu faollikni saqlashi va o'quvchilarning mustaqil fikrlashini kuzatib borishi lozim. Shu tarzda dars boshidan oxirgacha o'quvchilarning faol ishtirok etishlari va o'qituvchining savollariga mustaqil javob berishlari asosida o'tadi. O'quvchilarning javoblari ongli, to'liq va mustaqil bo'lishi kerak. Tadqiqotchi Boymirzaevaning ta'kidlashicha, "ta'lim muassasalarida huquqiy fanlar doirasida huquqiy ong va huquqiy madaniyat mavzusini alohida o'qitish jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish, tegishli qonun hujjatlarida va dasturlarda ushbu masala ustuvor vazifa sifatida belgilash kerak", deyiladi.

O'quvchilar savollarga javob berishda hamma vaqt ham o'rganilayotgan materialning tomonlarini to'liq ochib bera olmaydilar. Bunday vaqtlarda asosiy savollar bilan birga qo'shimcha savollardan ham foydalanishga to'g'ri keladi. Yordamchi savollar ma'lum maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi, berilgan savolga javob berishda ochilmay qolgan o'rinlarni to'ldirishga qaratilgan bo'lishi lozim. Shuning uchun bunday savollar o'qituvchi tomonidan sharoitni hisobga olgan holda beriladi. Lekin shuni unutmaslik kerakki, o'quvchilarda huquqga oid bilim va malakalarni vujudga keltirish jarayonining hamma tarkibiy qismlarini bir darsning o'zida amalga oshirib bo'lmaydi. Bu ishda o'quvchilarning mustaqil mutolasi, darsdan tashqari mashg'ulotlar katta ahamiyatga ega.

O'qituvchi qo'llaydigan metodik usullar o'quvchi fikrlash qobiliyatining o'sishida muhim ahamiyatga ega. Bitta mavzuni turli xil metodik usul, vositalar bilan ochib berish mumkin. Masalan: ishlash, muammoli vaziyat yaratish, qiyosiy taxlil usullaridan, noan'anaviy usullardan foydalanish mumkin. O'quvchilarning fikrlash qobiliyati bilan bog'liq malaka va ko'nikmalariga quyidagilarni kiritish mumkin: huquqiy bilim beruvchi manbalarni tahlil qilish, tarixiy voqea va xodisalardagi eng asosiy, muhim narsalarni ajrata olish, huquqiy tushunchalarni ta'riflab berishga o'rgatish. O'quvchilarning fikrlash qobiliyati bilan bog'liq malaka va ko'nikmalariga quyidagilarni kiritish mumkin:

9. Huquqiy hodisalarning joyini aniqlash, huquqiy voqelikni tilga kiritish.

10. Voqealar va hodisalarni taqqoslash, qiyoslash.
11. Axborotlar, ma'ruzalar, referatlar tayyorlash, kichik badiiy-huquqiy asarlarni tahlil etishga o'rgatish.
12. Huquqiy bilim beruvchi manbalarni tahlil qilish, manbalarning eng asosiysini ajrata olish, huquqiy tushunchalarga ta'riflar berish.

Huquqiy bilim olgan shaxs o'z bilimini hayotda amaliyotda ishlata bilish, tadbiiq eta olishi kerak. Masalan, bunday shaxs inson va fuqarolarning huquq va erkinliklari, burchlari bo'yicha o'rganganlaridan hayotda foydalana olish, qonun asosida o'zini himoya qila olishi lozim. Demak, bugungi o'quvchilar ertaga huquqiy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan yetuk shaxs sifatida jamiyatning faol a'zolariga aylanadilar. Shunday qilib, dunyoqarashning vujudga kelishi bilan bog'liq bo'lgan ana shu malakalarni takomillashtirib borish o'z-o'zidan o'quvchida erkin fikrlash qobiliyatining shakllanishiga olib keladi. Maktab davri shaxsning shakllanishi jarayoni kechayotgan bosqich hisoblanadi. Shu davrda o'z fikrini erkin aytishga, o'z qarashlarini himoya etishga odatlanmagan. Bizning vazifamiz, har bir o'quvchiga to'g'ri va tezkor qarorlar qabul qilishni o'rgatish, huquqiy ongini rivojlantirish hamda qonunlarga hurmat nazari bilan qaraydigan shaxsni tarbiyalashdir.

Xulosa qilib aytganda, "Huquq ezgulik va adolat san'atidir, u insoniyat manfaati uchun yaratilgan", deb ta'kidlagan ajdodlarimiz jamiyat barqaror va baxtli jamiyatini ta'minlashga qaratilgan xulq-atvorning huquqiy qoidalarini o'rganishning chuqur funksional ahamiyatini ta'kidlaganlar. Uning sir-asrorlarini chuqurroq o'rganishga bo'lgan ehtiyoj turli davrlarda ham u yoki bu xususiyatga ega bo'lib susaymagani bejiz emas. Ma'lumki, insoniyat madaniyatining ko'plab yutuqlari jamlangan bo'lib, ularni har bir avlod o'z avlodlariga tarjima funksiyasi orqali yetkazadi, ularni himoya qilishga, ofat va baxtsizliklarning oldini olishga harakat qiladi. Ta'lim va tarbiya odamlarning madaniy faoliyatining eng qadimiy turlaridan biridir. Muayyan bilim va ko'nikmalarni egallagan holda, inson doimo ularni boshqalarga yetkazishga intiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. J.Yoqubov.E.Hayitboyev.“Huquqshunoslik”.Yangi asr avlodi.2018 y.
2. E.T.Xojiyev. G.T.Hakimov. “Mamuriy huquq”.Toshkent.2019 y.

3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2012. Toshkent.
4. Boboyesh H.B, Odilqoriyev H. T. Davlat va huquq nazariyasi. 2017 y.
5. Saidov A. Tojimonov U. Huquq nazariyasi. Adolat. 2007 y.